

Revisión teórica

Las estructuras clínicas ¿una nueva manera de inteligir la nosografía psiquiátrica?

José Manuel García Arroyo^{1*}; María Luisa Domínguez López²; Pedro Fernández-Argüelles Vinteño³

Resumen

La nosografía actual se caracteriza por la extraordinaria diversidad de cuadros clínicos que muestra, entonces, la cuestión a plantear es la siguiente: ¿no habrá alguna manera de organizar todo este vasto campo de etiquetas diagnósticas intentando descubrir aquellas propiedades que permanecen invariantes debajo de esta extraordinaria variabilidad? El pensamiento estructural, que nació en Francia en el siglo pasado, puede darnos algunas pistas al respecto pues ha definido lo que es una “estructura”. Cuando hablamos de ésta entendemos que se concede privilegio a la “totalidad” frente a los datos aislados, de manera tal que éstos se hallan conectados mediante leyes. Este pensamiento va en contra del “atomismo”, una manera de entender el objeto de una ciencia dividido en elementos sin conexión alguna. La estrategia estructural inició su andadura en el pensamiento matemático, de la mano de Evariste Galois y a partir de ahí se instala en numerosas disciplinas (lingüística, lógica, antropología, literatura, etc). Ahora podemos considerar al síntoma psiquiátrico como un elemento más de la organización, en cuyo caso tras la diversidad de hechos clínicos que se ofrecen a la observación empírica puede encontrarse algunas propiedades invariantes diferentemente combinadas; aquí trataremos de descubrirlas. En este apasionante camino nos encontraremos con problemas de los que ya se ocupó la psiquiatría clásica: la dicotomía “normalidad”/patología”, el concepto de “libertad” como definidor de la patología mental, la “psicotización”, etc, a los que intentaremos dar respuesta desde los presupuestos (estructurales) de los que partimos.

Recibido: 02/11/10 - Aceptado: 09/01/11 - Publicado: 14/11/11

* Correspondencia: jmgarroyo@us.es

^{1,2,3} Departamento de Psiquiatría. Facultad de Medicina de Sevilla.

1. Introducción

La psiquiatría, en su historia más reciente, ha visto cómo han ido multiplicándose las categorías diagnósticas, lo que queda reflejado en las modernas nosografías (1,2); a título de ejemplo, puede observarse cómo la 9ª revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades contaba con 30 categorías, mientras que la 10ª ha pasado a tener 100. Cualquiera de estos sistemas se basa meramente en los síntomas que el paciente presenta, tal como se recogen en el momento de la entrevista clínica. Al mismo tiempo, en estos textos no se encuentran otros planteamientos más allá de lo que son las propias manifestaciones externas del paciente. Semejante sustentación tiene, a nuestro entender, tres consecuencias importantes en la práctica: a) la presentación de numerosas categorías que funcionan como una etiqueta diagnóstica y la propia clasificación se dispone en forma de catálogo de síntomas más o menos dispersos, b) el desarrollo, una vez más y tras muchas vueltas, de una psiquiatría acéfala que no tiene en cuenta al sujeto y c) se modifica el contacto con el paciente de tal forma que cuando se piensa en criterios diagnósticos se está predispuesto, más que a escuchar y a enterarse de lo que realmente sucede, a establecer cuáles de ellos se cumplen y cuáles no, procurando encuadrarlo en uno de sus apartados.

Sin embargo, este no era el propósito que animaba a los primeros nosógrafos, como puede pensarse en el caso de Kraepelin quién tendía más que nada a la unificación, lo que se descubre en sus magistrales descripciones de la “demencia precoz” o de la “locura maniaco-depresiva”. De ahí que, en este trabajo nuestra pretensión consista en intentar razonar sobre si es posible llevar a una unidad de conjunto aquello que se está realizando en el territorio nosográfico y, al mismo tiempo, incluir al “sujeto” en la intelección de los casos.

Para lograrlo vamos a trabajar con el concepto de “estructura”, derivado de la corriente de pensamiento llamada “estructuralismo”, que floreció en el panorama cultural francés de los años 60, tras la caída del existencialismo dominante hasta ese momento. Su origen lo hallamos en los cursos dictados por el suizo Ferdinand de Saussure y que fueron recopilados bajo el nombre de *Cours de linguistique générale* (3), aparecido en 1916. Este texto tiene el mérito de considerar la lengua como un “sistema” donde sus componentes sígnicos no pueden entenderse de modo independiente, sino agrupados mediante leyes. En la misma línea, el antropólogo Lévi-Strauss con su libro *Las estructuras elementales del parentesco* (4), publicado en 1945, se esfuerza en aplicar estos principios a las ciencias humanas y aquello que inicialmente pertenece a la lingüística se transforma en una estrategia adecuadamente desarrollada para descubrir los dispositivos mentales que rigen la vida en comunidad, de manera que distintos hechos culturales (mitos, rituales, reglas de matrimonio, etc) se interpretan como formas de comunicación y, en consecuencia, se entiende la cultura como un fenómeno simbólico.

El dominio sobre el que se aplican estos presupuestos es el relativo a las “ciencias humanas”, nombre moderno usado para designar aquello que Dilthey (5) llamaba “ciencias del espíritu” y que comprende las ciencias psicológicas y sociales plenamente constituidas y desarrolladas científicamente durante el s. XX. La metodología derivada de estos planteamientos invade progresivamente casi todos los territorios del saber acerca del hombre, engendrando provechosos desarrollos en numerosas disciplinas (etnología, literatura, psicoanálisis, filosofía, lógica, epistemología, lingüística, matemáticas, etc).

El movimiento estructuralista así constituido presenta las siguientes características: a) el privilegio concedido a la “totalidad” frente a la consideración independiente de sus elementos, b) estima el momento presente frente a la explicación histórica, c) rechaza el privilegio otorgado hasta ese momento a la conciencia que pasa a considerarse una ilusión y d) es fundamentalmente un método que ha permitido el estudio riguroso del ser humano y sus

producciones. A partir de ahí, quedan establecidos los cimientos de una forma de pensamiento reflexivo que desconfía de las apariencias y procura descubrir las relaciones ocultas y las estructuras significativas.

En la aproximación que aquí realizaremos, no podemos olvidarnos de una de las derivaciones más asombrosas y cercanas a la psiquiatría y es la que ha llevado a cabo Jacques Lacan (6). Este reconocido psiquiatra francés ha logrado rescatar al psicoanálisis de aquellas derivaciones que le hicieron perder su estatuto original, al tiempo que reunificar la clínica gracias al concepto de “estructura”, que será el que le de cierta uniformidad a los cuadros clínicos. Intentaremos, en esta línea, descubrir qué sucede cuando adoptamos este modo de pensar sobre nuestra práctica y los cambios que se producen en la relación médico-paciente, la nosografía y el diagnóstico. En este periplo resulta inevitable que nos salgan al paso una serie de viejos problemas, como es el caso de las dicotomías “normal/anormal”, “sano/enfermo”, “dimensional/categorial”, “adaptación/desadaptación”, etc, a los que tendremos que dar respuesta.

2. Concepto de estructura

El término “estructura” se encontraba ya definido antes de que la actividad estructuralista comenzara y fue instituido primeramente en el pensamiento matemático (francés) del s. XIX, por un hombre genial que murió a los 20 años en un duelo, llamado Evariste Galois (7). Tuvo el mérito de crear una de las más elementales estructuras: el “grupo” y con ella modificó completamente el álgebra y dio origen a las matemáticas modernas.

En lingüística su aparición se la debemos a Trubetzkoy y Jakobson (8) quienes, en el Congreso de la Haya de 1928, hablaron de “estructura” para referirse a lo que Saussure denominaba el “sistema de la lengua” (3). Más tarde, Lévi-Strauss (4,9,10) sentó las bases de su aplicación como método de análisis y conocimiento.

Saussure (3) consideraba a la lengua como un sistema de relaciones entre elementos que no conoce más que su propio orden y que dichos elementos adquieren un sentido por las conexiones que se establecen entre ellos y no de modo independiente. Las unidades de este sistema son los “signos lingüísticos” formados, a su vez, por dos componentes: el fónico (significante) y el concepto que lleva asociado (significado).

A partir de ahí se puede definir la “estructura” como un conjunto al que se aplica una ley, llamada de “composición interna”, que indica que la reunión de dos elementos cualesquiera da como resultado un nuevo elemento que pertenece al conjunto. Una vez aparece el “efecto estructural” los componentes aislados no significan nada, cada uno de ellos queda definido por su conexión con los demás y la modificación de cualquiera de ellos arrastrará a un cambio en los restantes. Se añade que, a partir de una cantidad limitada de elementos se puede obtener un gran número de combinaciones (11). Esta definición tiene la particularidad de poder aplicarse de modo efectivo a cualquier disciplina cuyo objeto sean las producciones humanas (historiografía, literatura, álgebra, topología, lingüística, etc) incluida, como veremos, la clínica psiquiátrica.

3. Las estructuras clínicas

La estrategia estructuralista queda establecida como una forma de inteligibilidad nueva que termina en cierta manera de pensar los objetos, al poner en evidencia modos de conexión

entre ellos que no se aprecian de modo inmediato. Entonces, lo importante va a ser tratar de descubrir las relaciones aparentemente disimuladas, procurando renunciar al análisis compartimentalista en cualquier disciplina. Si aplicamos estos principios a la nuestra, podemos afirmar que los síntomas conforman lo más aparente de la estructura pero no son lo único, ni lo que la define; ello se debe a que pueden aparecer de modo similar en cualquiera de ellas (p. ej. los fenómenos obsesivos pueden presentarse tanto en la neurosis como en la psicosis). Tampoco es factible pensar en los síntomas de modo independiente a una organización que los agrupe, como sucede actualmente.

Por lo tanto, es preceptivo escapar de las meras apariencias de los cuadros clínicos y procurar descubrir las relaciones ocultas que se hallan tras los síntomas. Si se actúa así, se descubre que detrás de una diversidad desconcertante de hechos clínicos que se ofrecen a la observación empírica, pueden encontrarse algunas propiedades invariantes diferentemente combinadas.

A la hora de discernir la naturaleza de las estructuras clínicas, podemos afirmar que están hechas de lenguaje, de ahí el entronque tan importante que existe entre lingüística y clínica psiquiátrica; en efecto, lo característico del ser humano y lo que de verdad lo define es precisamente el lenguaje. Pero, cuando hablamos de lenguaje no nos referimos a aquel que es meramente “expresivo” o “comunicativo”, cuya utilidad consiste en formular las experiencias propias ante los demás; más que eso, el lenguaje al que nos referimos aquí tiene la característica de ser “constitutivo” ya que organiza al sujeto y por extensión a la cultura, los cuáles serían imposibles sin su participación.

El investigador que más ha ahondado en esta problemática ha sido Lacan (6), quién aborda el inconsciente freudiano como una “estructura de lenguaje” y en ese avatar le ha dado más importancia al “significante” que al “significado”. Entiende la organización inconsciente como una “articulación significante”, en donde intervienen una serie de leyes que los gobiernan y que toma de los principios formulados por Jakobson (8). Cuando se habla del inconsciente ya no se alude a una entidad teórica, filosófica, metafísica o biológica sino a una serie de procesos asimilables a las leyes del lenguaje. En esta línea, la organización de significantes cumple la fórmula general de la estructura, ya que puede demostrarse fácilmente que la composición de dos significantes, da como resultado otro nuevo, perteneciendo cualquiera de ellos al “sistema de la lengua”.

Asimismo, Lacan ha profundizado como nadie en la cuestión del sujeto; éste, tal como lo entendemos, no viene organizado de por sí cuando venimos al mundo, sino que se trata de una construcción. Concretamente, se produce a partir del encuentro con la realidad humana preexistente hecha de lenguaje y son los dichos del Otro los que van a dar carta de ciudadanía al sujeto, que se convierte en “efecto del significante”. Por tanto, el sujeto es un producto del “orden simbólico” que le otorga un “lugar”. El concepto de “estructura” (tanto en Lacan como en Lévi-Strauss) tiene la particularidad de eclipsar las ilusiones del “yo”, de tal manera que su sitio ya no es de privilegio como aparecía en la filosofía del *cogito*, sino de un lugar más en la red (12).

Pero, hemos dicho que a partir de una cantidad limitada de elementos se puede lograr un gran número de combinaciones (11) y eso es justamente lo que sucede al formular las estructuras clínicas. Dichos elementos van a ser tres: la “ley”, el “deseo” y la “pulsión” y vamos a hacerlos variar para obtener cada una de las estructuras. Mientras los dos primeros (ley, deseo) se hallan insertos en el dominio del lenguaje el último (pulsión) escapa al mismo, como veremos a continuación:

-La "ley" no es un fragmento de legislación particular sino que se trata de los principios fundamentales que subyacen en todas las relaciones sociales; son aquellos principios universales que gobiernan todas las formas de intercambio social. Puesto que la forma básica de intercambio es la comunicación en sí, la ley es fundamentalmente una entidad del lenguaje. Esta estructura legal-lingüística forma parte del "orden simbólico" inexistente en los animales, que son incapaces de crear una cultura.

-En cuando al "deseo", indicar que Lacan le da un estatuto muy importante y en este sentido sigue a Spinoza (13), para quién "el deseo es la esencia del hombre". Se trata del motor fundamental que hay que diferenciar claramente de la necesidad, ya que esta última tan pronto como se satisface deja de motivar; en cambio, el deseo se muestra eternamente insatisfecho. Se halla regulado por la ley, presentándose de forma dialéctica con esta última, representando una manera de transgredirla; esto no quiere decir ni mucho menos que tal propósito se lleve a cabo en la realidad.

-La "pulsión" es aquello que escapa al lenguaje, en cuyo caso a este último no se le puede entender como una entidad abstracta y sin fallas, como piensan los lingüistas, sino que al asentar en un ser corporeizado, muestra discontinuidades. La pulsión y sus descargas operan más allá del significante, mostrándose en forma de repeticiones que llevan al exceso, lo que le hace contener cierta dosis de sufrimiento.

4. Las diferentes estructuras clínicas

Existen distintas formas de constitución psíquica de acuerdo a cómo se combinan los elementos expuestos y, en última instancia, dependiendo de cómo se produce el encuentro con la realidad social hecha de lenguaje, por tanto con los mensajes recibidos y con cómo estos abordan diferentes problemáticas; por consiguiente, quedan definidas no como simples colecciones sintomáticas, sino como "articulaciones significantes". Hay que especificar que cuando hablamos de "estructuras clínicas" no nos referimos a patologías, sino a posibles formas de enfrentarse a la realidad que cada sujeto adopta de acuerdo con la combinación de elementos que intervienen.

Según esto se separan tres formas básicas que vamos a estudiar de forma muy sumaria:

1) Estructura neurótica. En este caso, se constituye el deseo como efecto del lenguaje que, si bien se convierte en motor, queda subordinado a la ley, que se halla internalizada. Dicha inscripción hace que el neurótico quede inserto en una cultura, de la que conoce y sigue sus reglas.

Como consecuencia de ello, los significantes que representan al deseo se reprimen, terminando lleno de inhibiciones y constreñido, a la vez que presenta un discurso plagado de relaciones prohibidas, cortocircuitos, palabras innombrables, etc. Sucede luego el "retorno de lo reprimido", en forma de síntomas y otras producciones psíquicas. Debido a esto, su presentación en la consulta tiene la forma de una pregunta, para la que busca respuesta.

La pulsión funciona como un resto no articulado, independiente del lenguaje y funcionando de una forma autónoma y recurrente, por la que también pueden sentirse mal.

2) Estructura perversa. Lo que ocurre en este caso es el desafío y la transgresión a la ley, que se halla fuera (no internalizada), lo que lleva a la ausencia de funcionamiento de la represión; se constituye así en el "negativo de la neurosis". Por esto mismo, no se muestran

inhibidos como los neuróticos y, si se presentan de esta manera, es porque intentan simular para no ser descubiertos en sus actuaciones.

Más que deseo constituido como tal manifiestan “voluntad de goce” (6), cuyo fundamento es el desarrollo de la pulsión. Esto les conduce a un riesgo importante en el contacto con la sociedad del que son muy conscientes y, para protegerse y no recibir el correspondiente castigo por las instancias que ejercen la ley, tienen que mentir, ocultarse, simular, ... No obstante, un número no despreciable de ellos saben perseguir la realización de sus impulsos sin infringir las leyes, aprovechando las lagunas legales, utilizando la versión de éstas que les es favorable o tomando las debidas precauciones para no ser molestados. Tengamos presente que no todos los perversos están al otro lado de la ley, pues muchos se encuentran preocupados por ella y por sus fundamentos e incluso se vuelven moralistas o llegan a ocupar cargos de poder (políticos, jueces,...), pero la utilizan para sus fines (p. ej. gozando con que la ley se cumpla). Algunos pueden ser personas respetables pero llevan otra vida al margen de la mirada de los guardianes del orden legal.

3) Estructura psicótica. La ley-lenguaje no se inscribe produciéndose una serie de consecuencias fatales, como son las alteraciones del signo lingüístico que resultan ser disociaciones entre significante y significado; se producen entonces significantes inexistentes (neologismos y paralogismos) o significados desconectados (interpretaciones delirantes). Al mismo tiempo, la ley no inscrita, actuando como una falla simbólica, retorna desde lo real en forma de alucinaciones (voces imperativas). Al mismo tiempo, no existe una organización del deseo tal como lo conocemos, lo que les lleva a hacer las cosas mecánicamente o que se adhieran a algo de modo sumamente rígido.

Por eso mismo, no se hallan insertos en la sociedad de la que desconocen sus “lugares” y sus reglas, de carácter evidentemente simbólico. Todo esto hace que la fenomenología clínica que presentan sea incomprensible, como Jaspers (14) nos hizo saber, y que se muestren como raros, excéntricos y distintos por completo a los neuróticos.

Las depresiones no conforman una estructura clínica en sí misma, sino que pueden aparecer en cualquiera de las tres mencionadas pero matizadas por la propia estructura.

Para determinar a qué estructura pertenece alguien no existen aparatos, sino que el único medio con el que cuenta el clínico es la escucha, dado que los indicadores estructurales solo aparecen en el registro del lenguaje (15). A veces, la confirmación diagnóstica no es tarea fácil, debido a que el discurso se encuentra lleno de elementos engañosos que pueden producir falsas apariencias. Es preciso, para no caer en tales espejismos y captarla con seguridad, darse el tiempo necesario.

5. Consecuencias de la división estructural

Estudiamos seguidamente las características de la división estructural que hemos presentado antes:

a) Las estructuras mencionadas quedan definidas de modo independiente y, aunque existan elementos comunes, la disposición de los mismos es distinta en cada una de ellas. En efecto, pueden darse síntomas muy parecidos pero quedan matizados por la estructura considerada (p. ej. una fobia puede aparecer lo mismo en una psicosis que en una neurosis, pero la cualidad es diferente).

b) Las estructuras son cualitativamente distintas unas de otras, muestran mecanismos completamente diferentes, aunque empleen componentes parecidos. En consecuencia, la psicosis no es una “neurosis aumentada” o el delirio una “fantasía exagerada”; son cosas completamente diferentes, lo que nos lleva al problema “categorial/dimensional”. Entendidas así, las estructuras entran dentro del espectro categorial, ya que no existe continuidad entre ellas y son tipos diferentes.

c) Cualquier humano se halla organizado según alguna de las tres formas expuestas, lo que puede chocar con la idea de la división entre “normales” y “patológicos”, lo que preocupa sobremanera al psiquiatra al tener que determinar, cuanto antes, si un paciente presenta o no patología psíquica. Una separación así no se recoge en el pensamiento estructural, aunque sí podamos pensar en estructuras “compensadas” o “adaptadas” y otras “descompensadas” o “desadaptadas”. La diferencia estriba en que, mientras las primeras no muestran demasiadas dificultades para sí o para los demás, las segundas si las presentan debido a la presencia de ciertos síntomas (ver esquema 1).

Estas afirmaciones podrían despertar la siguiente objeción: los sujetos “normales” serían aquellos que no pertenecerían a ninguna estructura, pues ello significaría asignarles un diagnóstico clínico. Esta postura tendría que ver con el rechazo a que a alguien se le asigne un término de carácter negativo (p. ej. celoso, dubitativo, envidioso, desordenado, dependiente, etc). Más allá de eso, cualquiera de estos significantes tiene que ver con parejas opositivas, en el sentido de Saussure (ej. listo-torpe, dependiente-independiente, cobarde-valiente, perezoso-diligente, etc) que son definitorios de la estructura, pero son rechazados desde el “ideal”. Desde este lugar no se desea ser denominado por ninguna palabra portadora de un carácter peyorativo, pues uno se viviría a sí mismo como un ser defectuoso. Mas, evidentemente, de alguna forma hay que ser, quiere decir que alguna definición hay que tener y esta no puede consistir solo en términos valorados positivamente. Luego, la idea de “normalidad” no se tiene demasiado en cuenta cuando se habla de estructuras clínicas.

Este aspecto puede conectarse directamente con lo antes dicho sobre la separación dimensional/categorial. Frecuentemente, se asocia a las psicosis con lo “categorial” y a las neurosis con lo “dimensional”, debido a que estas últimas son consideradas variaciones extremas de la normalidad. Si afirmamos que la “normalidad” no se considera dentro del pensamiento estructural, desaparecerá automáticamente el espectro dimensional. Además, si anulamos este último que, como se sabe, partió inicialmente de la “psicometría”, entonces se anula la posibilidad de cuantificar las estructuras y solo lo cualitativo es lo que tiene valor; esto último ha sido estudiado por nosotros en trabajos anteriores (16, 17).

Tampoco existe ninguna posición que defina la “salud mental”, ya que ésta constituiría la ilusión de “completud” que no podría alcanzarse jamás, lo que significa no tener fallas en ningún sentido. Términos como: “armonía” (Hadfield), “equilibrio”, “reacción adecuada” (Soddy), “bienestar”, “comunicación eficaz”, ... no sirven para definir salud mental alguna, pues todos ellos expresan asíntotas imposibles de alcanzar.

La versión estructuralista de la clínica desplaza el problema desde lo “normal/patológico” hacia el intento de ver a qué estructura pertenece el sujeto en cuestión y considera que la denominación “estoy sano” se hace desde el “yo” (“yo estoy sano”) y, por tanto, no puede tomarse en serio, eso lo sabemos muy bien los psiquiatras. Por otro lado, nadie está exento de síntomas, incluso la misma “normalidad” puede entenderse como un síntoma, esto es, el sujeto que se adapta a todo, que trabaja y no protesta, que sigue las pautas del medio, etc; lo mismo puede decirse con el “parecer normal”, relacionado con la temática de la imagen. Recordemos que Freud hablaba de una “Psicopatología de la vida cotidiana” (18).

Un asunto más a tener en cuenta es el problema de la “libertad”, que tuvo su auge al definir la patología psíquica, primero por Heinroth y más tarde por Ey (19). La libertad entendida como “autodeterminación”, “capacidad de elección” o la “determinación racional del propio ser” en Hegel (20) no es viable desde este punto de vista, ya que elegimos de acuerdo con la estructura en la que nos hallamos inmersos y la libertad se convierte en un espejismo yoico. En este sentido, las estructuras sustituyen la ilusión de la conciencia y libertad que eran propios de la filosofía del *cogito*, de raigambre cartesiana.

Resta decir que puede establecerse cierta continuidad dentro de una misma estructura, entre adaptación/compensación y lo contrario es decir, que puede pasarse de un lugar a otro por circunstancias diversas (internas o externas).

d) Las estructuras son disjuntas entre sí, lo que significa

que no existen categorías intermedias entre ellas y también que un sujeto no puede pertenecer a dos estructuras al mismo tiempo. Se anulan los eslabones intermedios, prohibiéndose términos como: “esquizoneurosis”, “neuropsicosis”, “t. límite”, “psicopatía histérica”, “psicosis obsesiva”, “t. borderline”, ... Tales diagnósticos han ocasionado infinidad de malos entendidos en psiquiatría y su utilización responde a las dos posibilidades siguientes: 1º) suponen la indecisión del médico acerca de dónde incluir un determinado cuadro, tomando la postura de crear una nueva categoría o 2º) La clínica es engañosa en su forma de presentación; es el caso de muchos perversos que se presentan como “buenas personas” y aparentemente “muy afectados” por las circunstancias que viven, tratándose de un montaje para conseguir sus propósitos y existen neuróticos que se manifiestan, en un intento de superar sus barreras e inhibiciones, como si fueran psicópatas. Hemos de ser muy cautos, en este sentido, pues acercarnos a la estructura implica no dejarnos engañar por las apariencias.

Tampoco está permitido el diagnóstico con categorías que pueden filiarse dentro de estructuras distintas. A título de ejemplo, no serían válidos los diagnósticos de: “esquizofrenia paranoide y trastorno obsesivo de la personalidad”, pues lo más probable es que se trate de un esquizofrénico que presenta manifestaciones obsesivas, lo cuál es válido; tampoco podría serlo el diagnóstico de “t. bipolar y t. histriónico de la personalidad”, pues podría tratarse de un cuadro bipolar con apariencia histérica o lo contrario. En cualquier caso, se trata de imposibles estructurales que harían nacer un *tertium quid* inexistente.

Análogamente, no se puede sostener la existencia de *partes intra partes*, quiere decir que no hay en el neurótico una parte perversa o un “núcleo perverso”, en todo caso se podría hablar de “rasgos perversos” en el neurótico, que es distinto a ser un verdadero perverso.

e) Las estructuras clínicas no pueden modificarse, quiere decir que si un sujeto es neurótico lo seguirá siendo a pesar de los tratamientos (farmacológicos, psicoterapéuticos, psicoanalíticos, etc) que se le apliquen. Lo único que puede cambiar es la posición del sujeto en la estructura, llevándole a estar más cómodo dentro de ella.

f) No es posible pasar de una estructura a otra; esta afirmación lleva al viejo problema de la “psicotización”. Consiste éste en que un sujeto, supuestamente “neurótico”, de repente (sin consumo de tóxicos y sin patología física alguna) inicia un brote psicótico. Pensar estructuralmente impide esta posibilidad, pues si aparece este cuadro es que ya era psicótico anteriormente y no neurótico, no habiéndose hecho un correcto diagnóstico. Muchas veces, son tildados de “normales” lo que nos lleva, una vez más, a los grandes peligros que este adjetivo posee en nuestra especialidad y nos advierte de la importancia de un correcto diagnóstico. Este asunto de la “psicotización” fue analizado por nosotros en el caso del genial matemático George Cantor, quien padeció un “t. bipolar” (21,22).

6. Discusión y conclusiones

El estructuralismo es una corriente de pensamiento nacida de las originales aportaciones de Ferdinand de Saussure, que se desarrolló inicialmente en el terreno de la lingüística (Jakobson, Trubetzkoy), después en la antropología (Lévi-Strauss) y finalmente, en un sinnúmero de ciencias humanas donde se incluyeron autores destacados (Foucault, Barthes, Piaget, Althusser, etc). Lacan realizó a nivel individual lo que Lévi-Strauss hizo con la colectividad y el descubrimiento de ambos fue la primacía del “orden simbólico”, sin el cuál es imposible pensar en la constitución subjetiva. De ahí que el estudio de las enfermedades psíquicas puede asimilarse a un acercamiento a las estructuras de subjetivación.

El movimiento aludido parte de la consideración del concepto de “estructura”, que ha sido transpolado a diferentes materias, pero cuando ha llegado a la psiquiatría no se ha utilizado correctamente, por no conocerse bien su significado. Así, términos aplicados a los pacientes como: “desestructurado”, “desorganizado”, “estructura débil”, “infraestructura” o “supraestructura” no han sido aplicados con demasiado rigor.

A Deleuze (23) le gustaba afirmar que “no hay estructura más de lo que es lenguaje” y tenía razón, de ahí que sea impensable hablar de estructura en los animales; pero, cuidado, porque el lenguaje considerado aquí tiene dos diferencias respecto al que trata el lingüista: a) no es un mero vehículo de expresión de vivencias o un simple medio de comunicación sino que es el organizador de la subjetividad y b) no es una entidad abstracta y completa, sino que muestra discontinuidades dado que asienta en un ser corporeizado.

Una vez aparece el concepto de “estructura” ya no es posible pensar más en datos sueltos, pues éstos quedan unidos mediante relaciones particulares que, la mayor parte de las veces, quedan veladas y hay que descubrirlas. Esto es justo lo que sucede con los cuadros clínicos que atendemos, los cuáles se definen (en las clasificaciones) por sus manifestaciones sintomáticas, pero existen conexiones entre ellas que el “yo”, gran estrategia del engaño, oculta; de ahí que el psiquiatra tenga que estar muy atento para descubrirlas. Si pensamos de este modo, fácilmente llegamos a que los síntomas pueden entenderse como una presentación más de la estructura y no son el “todo” de la misma, lo que no quiere decir que le quitemos su importancia, pues es lo que trae al paciente a consultarnos. El “atomismo sintomático”, común denominador de las clasificaciones actuales, declina frente al valor de la estructura, un propósito que no está demasiado lejos de los nosógrafos clásicos.

En suma, hay que tener mucho cuidado con las estratagemas del “yo” que, desde el pensamiento estructuralista, se convierten en algo vacío frente al rigor de las estructuras. Trátase de una forma de no caer en espejismos demasiado trillados pero que siguen funcionando, como es el caso de: “la estupenda madre”, “el individuo sano”, “la buena persona”, “el padre fantástico”, “el hijo modelo”, “el paciente cumplidor”, “la esposa amada”, “el trabajador admirable”, ... Cualquiera de ellas muestra ahora el gran potencial imaginario que posee.

En la constitución del “sujeto”, el desterrado por excelencia de la psiquiatría, hemos tenido en cuenta tres invariantes estructurales, a saber: ley, deseo y pulsión. Con ellos, se puede hablar de modos de organización de la subjetividad (neurótica, psicótica, perversa), pero conviene aclarar que no estamos hablando de patologías. Las estructuras así definidas son independientes y disjuntas, lo que no permite el paso de una a otra, ni las categorías intermedias que mezclan imposibles estructurales (catatonia con obsesión, histeria con psicopatía, esquizofrenia con histeria, etc) y cuya presencia se halla prefijada antes de que el paciente

muestre una sintomatología evidente. Además, pone en cuestión todo lo referente a la “normalidad” o a la posición de la “salud mental” y, de hecho, casi todos los parámetros que se han esgrimido en este sentido resultan problemáticos (24). Trátase esta última de una idea romántica, que el estructuralismo coloca bajo sospecha y que apunta hacia una serie de personas modélicas que llevan una vida armoniosa, no realizan actos contra sí mismos ni contra los demás, son equilibrados, maduros, responden armoniosamente sin sobresaltos,... y viven en la insoportable sosez de no ser nada, ni nadie.

Esto nos lleva a que pensando de esta manera se revaloriza el poder de la escucha del paciente, que por desgracia se está perdiendo en el momento presente con el fin de encajarlo, y a veces forzarlo en una categoría dada. Una forma de control, lo mismo que las mediciones, que hacen que se escape la mayor parte de la información aunque parezca lo contrario.

Además, pensar de este modo nos impulsa a abandonar la tediosa búsqueda del “trauma” o las referencias históricas del paciente, procurando encontrar el “origen”, el “principio”, el “núcleo”... o cualquier otro “algo” que se encuentre en el epicentro del aparato psíquico y del cuadro psicopatológico. Frente a eso, se tratan las conexiones asociativas que existen en la organización subjetiva, considerada siempre en su aspecto sincrónico. Esto mismo tiene una gran utilidad en la psicosis, donde se prescinde de interminables interrogatorios en busca de un no se sabe qué, origen biográfico de la patología. En cambio, el relevo lo toma la actitud de promover construcciones lingüísticas, esto es hacer un trabajo reconstructivo.

Otra idea que la estrategia estructuralista desarma es la de que “curarse” consiste en salirse de la estructura para alcanzar la “Tierra Prometida” de la “normalidad” que lleva, como hemos visto, a no estar en ningún lado. Esto es impensable, dado que nadie puede escapar de la estructura y quedarse sin ella, que es como no ser nada o dejar de ser lo que se es. Una vez más, la idea de “normalidad” se nos queda vacía de contenido. Ello no quiere decir que no se pueda ayudar al paciente, todo lo contrario; en tal caso, la intervención consiste en hacerle más comfortable su existencia en la estructura a la que pertenece.

Independientemente de la orientación teórica del psiquiatra, es aconsejable que retenga algunas enseñanzas del estructuralismo frente a una psiquiatría dividida en compartimentos, sobre todo en cambiar el modo de escuchar a quién tiene delante para hallar al sujeto desterrado históricamente. Si se procede de esta manera, se puede entender que la estructura es anterior al síntoma y así lo intuyó Clerambault, maestro de Lacan, cuando afirmó que: “cuando el delirio aparece, la psicosis ya es vieja”.

Figura 1.

Referencias

1. APA. *DSM-IV. Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales*. Barcelona: Masson, 1995.
2. OMS. *10ª Revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades: Trastornos Mentales y del Comportamiento*. Madrid: Meditor, 1992.
3. De Saussure F. *Curso de lingüística general*. Madrid: Alianza, 1990.
4. Lévi-Strauss C. *Las estructuras elementales del parentesco (2 vols.)*. Barcelona: Planeta-Agostini, 1985.
5. Dilthey W. *Introducción a las ciencias del espíritu*. Madrid: Revista de Occidente, 1956.
6. Lacan J. *Escritos (2 vols.)*. Madrid: Siglo XXI, 1977.
7. Corbalán F. *Galois, revolución y matemáticas*. Madrid: Nivola, 2000.
8. Jakobson R. *Ensayos de lingüística general*. Barcelona: Planeta, 1985.
9. Lévi-Strauss C. *Antropología estructural*. Mexico: siglo XXI, 1997.
10. Lévi-Strauss C. *El pensamiento salvaje*. Mexico: FCE, 1997.
11. Piaget J. *El estructuralismo*. Barcelona: Orbis, 1985.
12. Lacan J. *El seminario, libro 2: El yo en la teoría de Freud y en la técnica psicoanalítica*. Barcelona: Paidós, 1990.
13. Spinoza B. *Ética*. Buenos Aires: Aguilar, 1982.
14. Jaspers K. *Psicopatología general*. Mexico: FCE, 1983.
15. Dor J. *Estructuras clínicas y psicoanálisis*. Buenos Aires: Amorrortu, 1991.
16. García Arroyo JM. *Lo cuantitativo y lo cualitativo en psicopatología: una aproximación desde la subjetividad (1ª parte)*. *Anales de Psiquiatría* 2001; 17(7): 319-24.
17. García Arroyo JM. *Lo cuantitativo y lo cualitativo en psicopatología: una aproximación desde la subjetividad (2ª parte)*. *Anales de Psiquiatría* 2001; 17(7): 325-32.
18. Freud S. *Psicopatología de la vida cotidiana*. En *Obras Completas (vol. 1)*. Madrid: Biblioteca Nueva, 1981.
19. Ey H, Bernard P, Brisset C. *Tratado de Psiquiatría*. Barcelona: Toray-masson, 1978.
20. Hegel GWF. *Lógica (2 vols.)*. Barcelona: Orbis, 1984.
21. García Arroyo JM. *George Cantor: genio y locura (parte 1ª)*. *Anales de Psiquiatría* 2003; 19(9): 361-6.
22. García Arroyo JM. *George Cantor: genio y locura (parte 1ª)*. *Anales de Psiquiatría* 2003; 19(9): 367-76.
23. Deleuze G. *¿En qué se reconoce el estructuralismo?* En Châtelet F. *Historia de la filosofía (vol. 4)*. Madrid: Espasa-Calpe, 1976.
24. Rojo Sierra M. *Lecciones de psiquiatría (vol.1)*. Valencia: Promolibro, 1984.